

ANÁLISE NA PERDA DE EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM USINAS FOTOVOLTAICAS POR EFEITO DE SUJIDADE

Marcus Vinícius F. do Amaral
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Patos de Minas, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4067-5734>

Elise Saraiva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Patos de Minas, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1529-9230>

Daniel de Oliveira Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Patos de Minas, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2707-1362>

Resumo - O presente trabalho tem como foco a análise da perda de eficiência na produção de energia elétrica em usinas fotovoltaicas devido ao efeito de sujidade. O estudo compreende a avaliação de três usinas fotovoltaicas reais e operantes, situadas em ambientes rurais e urbanos, antes e após a limpeza, visando compreender o impacto da sujeira na eficiência da geração. Utilizando modelos de regressão linear e coeficientes de Pearson e de determinação (R^2), foram avaliadas as diferenças de desempenho das usinas, permitindo quantificar as perdas. Para uma das usinas analisadas, obteve-se uma estimativa de aumento de geração expressiva de 1538 kWh e um retorno financeiro estimado de R\$ 1.630,65, devido à limpeza. O trabalho une conteúdos teóricos e práticos, fornecendo insights relevantes sobre a importância da manutenção preventiva para garantir a máxima eficiência na geração elétrica.

Palavras-Chave - Energia fotovoltaica; energia solar; efeito de sujidade.

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY LOSS IN ELECTRIC POWER PRODUCTION IN PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS DUE TO THE SOILING EFFECT

Abstract - This work focuses on the analysis of the efficiency loss in photovoltaic power generation due to the soiling effect. The study evaluates three operational photovoltaic plants located in rural and urban environments. By comparing data before and after cleaning, the research aims to understand the impact of dirt on generation efficiency. Using linear regression models, the Pearson coefficient and the coefficient of determination (R^2), the performance differences of the plants were evaluated, allowing for the quantification of losses. For one studied plant, cleaning resulted in a significant estimated increase in generation of 1538 kWh and an estimated financial return of R\$ 1630.65. The work combines theoretical and practical aspects, providing relevant insights into the importance of preventive maintenance to ensure maximum efficiency in electricity generation.

Keywords - Photovoltaic energy; solar energy; dirtiness effect.

I. INTRODUÇÃO

A emissão excessiva de gases na atmosfera, e o consequente efeito estufa, têm impulsionado a busca por fontes renováveis de energia. Nesse cenário, a energia solar fotovoltaica destaca-se como uma fonte limpa e em ascensão global, capaz de transformar a radiação solar em energia elétrica de forma sustentável. No entanto, para que as placas solares de uma usina fotovoltaica atinja seu potencial máximo no decorrer dos meses, é crucial considerar fatores que influenciam sua eficiência, sendo o acúmulo de sujeira sobre os módulos um dos principais desafios [1].

Quando as superfícies dos painéis acumulam partículas de poluição ou poeira, ocorre o efeito conhecido como sujidade. Esse fenômeno cria uma barreira que impede a incidência direta da radiação solar nas células fotovoltaicas, reduzindo o desempenho energético do sistema devido à absorção e dispersão da luz pelas partículas. Estudos indicam que, em locais com muita poeira, a perda pode chegar a aproximadamente 20% da potência total gerada se não houver manutenção adequada [2].

A sujeira acumulada depende de diversos fatores ambientais e geográficos, como a localização da usina, por exemplo meio urbano ou rural, tráfego de veículos, presença de aves e vegetação. Dessa forma, a limpeza periódica, seja ela manual, natural (chuva) ou automatizada, torna-se uma prática de manutenção preventiva importante para evitar prejuízos financeiros e energéticos [3].

O objetivo deste trabalho é analisar e quantificar a produção de energia elétrica antes e depois da realização da limpeza dos módulos em algumas usinas fotovoltaicas, localizadas em meios urbanos e rurais. Através de análises estatísticas e comparativas, busca-se determinar o impacto real da sujidade e a viabilidade econômica da manutenção preventiva nesses diferentes cenários.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Sistema Fotovoltaico e seus Componentes

A célula fotovoltaica é o dispositivo fundamental nos sistemas de energia solar, sendo responsável por converter a luz do sol diretamente em eletricidade por meio do efeito

fotovoltaico. Composta frequentemente por camadas de silício monocristalino ou policristalino, a célula apresenta maior eficiência no horário de maior insolação, no entanto, como não armazena energia, o fluxo de corrente é interrompido sem incidência solar, exigindo o uso de baterias, consumo imediato ou injeção na rede [5].

O conjunto dessas células, conectadas em série e/ou paralelo para produzir maiores correntes e tensões, forma o módulo fotovoltaico, conhecido também como painel solar, que é encapsulado para garantir rigidez e resistência física. Esses módulos são instalados sobre uma estrutura de suporte, geralmente de metal inoxidável e montada em telhados ou solo, com o objetivo de assegurar a melhor angulação de incidência da radiação e proteção contra danos [5].

Para garantir o fornecimento constante em períodos sem geração, como em dias nublados ou no período noturno, utilizam-se as baterias, que armazenam a energia gerada. Estas podem ser organizadas em um banco de baterias através de ligações em série (para maiores tensões), em paralelo (para maior corrente) ou em série/paralelo, unindo ambas as características conforme a necessidade do projeto. Por fim, como as usinas fotovoltaicas fornecem energia em corrente contínua (CC) e a maioria dos equipamentos utiliza corrente alternada (CA), o inversor torna-se um componente essencial para realizar essa conversão. O inversor deve apresentar alta eficiência, dissipação mínima de potência e produzir uma forma de onda em sincronismo com a rede elétrica, muitas vezes utilizando filtros para minimizar harmônicos e garantir a qualidade da energia de saída [6].

B. Efeito da Sujeira sobre os Módulos Fotovoltaicos

Quando as superfícies ópticas dos módulos fotovoltaicos são afetadas por completo ou parcialmente por partículas de poluição, poeira, salinidade, fezes de animais ou neve, ocorre o fenômeno conhecido como efeito de sujeira. Esse efeito prejudica severamente o desempenho energético do sistema, pois as partículas provocam a absorção e a dispersão da luz incidente, fazendo com que a placa perca parte da radiação recebida. Devido a esses fatores ambientais, torna-se fundamental manter os módulos limpos, garantindo que o sistema opere com o máximo de eficiência e produção de energia possível [7].

Figura 1: Placa fotovoltaica com excesso de sujeira.

Fonte: Canal Solar (9).

C. Técnicas de Limpeza dos Painéis Fotovoltaicos

Para garantir a performance de uma usina fotovoltaica, a limpeza e a manutenção preventiva são cruciais, uma vez que o acúmulo de sujeira influenciado por fatores como tráfego de veículos, animais e vegetação, pode causar perdas de aproximadamente 20% na potência gerada em locais empoeirados [8].

As estratégias de limpeza dividem-se em quatro métodos principais: a limpeza manual, realizada com água, detergente neutro e escovas de cerdas macias ou panos para evitar danos, a limpeza natural, que utiliza a ação da chuva e do vento para remover resíduos, embora sua eficácia dependa da regularidade climática e da inclinação dos módulos, o tratamento de superfície, que aplica camadas hidrofóbicas para reduzir a aderência de partículas e facilitar a higienização e a limpeza automatizada, que emprega dispositivos mecânicos controlados, como a Máquina para Limpeza de Painéis Solares Fotovoltaicos (MLPS). Esta tecnologia utiliza escovas giratórias e água pressurizada para otimizar o tempo, reduzir o uso de mão de obra e assegurar a máxima absorção de luz pelas células [8].

III. MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia aplicada neste estudo estruturou-se de forma sistemática para quantificar o impacto da sujeira no desempenho energético, fundamentando-se na coleta e processamento de dados de geração real de três usinas fotovoltaicas em operação. O delineamento experimental foi dividido em etapas interdependentes que compreenderam, inicialmente, a caracterização técnica e geográfica das unidades, que estão situadas em ambientes rurais e urbanos, seguida pela consolidação de um banco de dados diários de produção. Simultaneamente, realizou-se o cruzamento dessas informações com dados meteorológicos de radiação solar estimados a partir de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), permitindo o cálculo de um fator de eficiência para a normalização das amostras. Por fim, a análise estatística foi conduzida por meio de modelos de regressão linear simples, utilizando os coeficientes de determinação (R^2) e de correlação de Pearson para validar a precisão do ajuste e quantificar a variação na taxa de conversão energética antes e após os procedimentos de limpeza.

A. Caracterização das Usinas Fotovoltaicas

Foram selecionadas usinas com diferentes características de instalação e localização (meio rural e urbano) para avaliar o impacto da sujeira em cenários distintos. As especificações técnicas das usinas monitoradas são apresentadas a seguir.

1) USINA A

- Local: rural em telhado;
- Potência Total Instalada: 12,24 kWp;
- Produção Média Mensal de Energia: 1.500 kWh;
- Área: 60 m²;
- Valor médio cobrado por kWh: R\$1,06.

Figura 2: Usina A

Fonte: o autor.

2) USINA B

- Local: urbano em telhado;
- Potência Total Instalada: 39,78 kWp;
- Produção Média Mensal de Energia: 4.752 kWh;
- Área: 195 m²;
- Valor médio cobrado por kWh: R\$1,06.

Figura 3: Usina B

Fonte: o autor.

3) USINA C

- Local: rural diretamente no solo;
- Potência Total Instalada: 93,6 kWp;
- Produção Média Mensal de Energia: 11.000 kWh;
- Área: 780 m²;
- Valor médio cobrado por kWh: R\$0,58.

Figura 4: Usina C

Fonte: o autor.

B. Coleta e Tratamento de Dados

Os dados de geração de energia elétrica foram obtidos através do *software* de monitoramento de uma empresa integradora, que forneceu o histórico de produção diária e as datas exatas das manutenções de limpeza dos módulos. Para os dados meteorológicos, utilizou-se a base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [4]. Como as usinas não possuíam piranômetros locais, a radiação incidente diária nas usinas foi estimada calculando a média dos dados coletados pelas três estações meteorológicas automáticas mais próximas de cada usina. Para garantir a integridade da análise, foi implementada uma etapa de filtragem de dados (remoção de *outliers*). Calculou-se um "fator de eficiência" (f_E), definido pela razão entre a energia gerada e a radiação incidente estimada. Dias em que f_E foi inferior à metade da média do período ($f_E < \bar{f}_E/2$) foram descartados, pois indicam prováveis falhas na rede elétrica ou desconexão dos inversores, não relacionadas ao efeito de sujidade.

C. Análise Estatística

A influência da sujidade foi avaliada comparando o desempenho das usinas em janelas de 10, 20 e 30 dias antes e após a limpeza. Utilizou-se o método de regressão linear simples para modelar a relação entre a radiação solar incidente (X) e a energia gerada (Y), conforme a equação. Nesta equação, os elementos são definidos da seguinte forma: Y é o valor observado da variável dependente que se pretende explicar; X é o valor da variável independente utilizada para a explicação; B é o coeficiente de intercepto, que representa o valor esperado de Y quando X é igual a zero; A é o coeficiente angular, que mede a variação esperada em Y para cada alteração de uma unidade em X; por fim, ϵ (épsilon) configura o erro estocástico, responsável por absorver as variações em Y que o modelo linear não consegue prever, o que inclui fatores externos não mapeados e a natureza aleatória dos dados.

$$Y = B + AX + \epsilon \quad (1)$$

A melhoria na eficiência foi quantificada pela variação percentual ($\Delta\%$) do coeficiente angular antes (A_S) e após a limpeza (A_L):

$$\Delta\% = \frac{A_L - A_S}{A_S} \quad (2)$$

Adicionalmente, foram calculados o Coeficiente de Correlação de Pearson (r) para medir a força da relação linear, e o Coeficiente de Determinação (R^2) para verificar a qualidade do ajuste do modelo aos dados. Por fim, realizou-se uma estimativa financeira do ganho obtido com a limpeza, baseada na estimativa de incremento de energia gerada e no valor médio do kWh praticado para cada usina.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados foi conduzida separadamente para cada usina, observando-se o comportamento das curvas de

regressão linear e os coeficientes de desempenho antes e após a limpeza. Optou-se por apresentar com maior ênfase os resultados da janela de 30 dias, por oferecerem uma amostra estatística mais robusta e representativa das variabilidades climáticas.

A avaliação do impacto da sujidade sobre a eficiência das usinas fotovoltaicas foi realizada por meio de diagramas de dispersão, onde foi correlacionado a radiação solar incidente com a energia produzida normalizada por área. Os pontos amostrais representam a geração diária, sendo os pontos azuis referentes ao período pré-limpeza e os pontos vermelhos ao período pós-limpeza.

Através da análise visual, é revelado uma segregação distinta entre os dois conjuntos de dados, onde os índices de produção pós-limpeza situam-se em um patamar superior para níveis de irradiância equivalentes. Este deslocamento vertical evidencia a redução das perdas por absorção e dispersão causadas pelo acúmulo de partículas nos módulos solares.

A. Análise da Usina A

As Figuras 5, 6 e 7 mostram o gráfico de dispersão da radiação incidente e da energia gerada para o sistema fotovoltaico A ao longo de um intervalo de 10, 20 e 30 dias anteriores e 10, 20 e 30 dias posteriores à limpeza dos módulos.

Figura 5: Radiação incidente nas estações e energia gerada pela usina A, 10 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 6: Radiação incidente nas estações e energia gerada pela usina A, 20 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 7: Radiação incidente nas estações e energia gerada pela usina A, 30 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Para a usina A, a dispersão dos dados revelou uma clara separação entre os períodos pré e pós-limpeza. Observou-se um salto vertical na produção de energia, para diversos dias com níveis de radiação semelhantes, indicando que a sujidade atuava como uma barreira significativa. Os modelos de regressão apresentaram alta aderência, com coeficientes de determinação (R^2) superiores a 0,99 em todos os cenários. Ao analisar o intervalo de 30 dias, o coeficiente angular (A_L) pós-limpeza foi significativamente maior que o pré-limpeza (A_S), resultando em um ganho de eficiência de conversão ($\Delta\%$) de 22,85%. Nota-se que o ganho percentual foi maior nas janelas de análise mais curtas (78,84% em 10 dias), decrescendo para a janela de 30 dias. Isso sugere que a usina sofre um efeito de reacumulação de sujidade conforme o tempo avança após a limpeza, tornando a estimativa de 30 dias a mais conservadora e realista para projeções de longo prazo. Em termos de impacto financeiro estimado, a recuperação da eficiência na usina A traduziu-se em um ganho de 192 kWh e aproximadamente R\$ 204,31 no período de 30 dias analisado.

B. Análise da Usina B

As Figuras 8, 9 e 10 mostram o gráfico de dispersão da radiação incidente e da energia gerada para o sistema fotovoltaico B ao longo de um intervalo de 10, 20 e 30 dias anteriores e 10, 20 e 30 dias posteriores à limpeza dos módulos.

Figura 8: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina B, 10 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 9: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina B, 20 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 10: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina B, 30 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

A usina B apresentou os resultados mais expressivos do estudo. A segregação visual entre os dados pré e pós-limpeza foi nítida, com os dados pós-limpeza formando um agrupamento linear coeso em um patamar superior de produção. Os coeficientes de correlação de Pearson indicaram uma relação linear forte ($r > 0,85$) em ambos os cenários. Na análise de 30 dias, a limpeza proporcionou um aumento de 38,53% no coeficiente angular da regressão. Em termos de impacto financeiro estimado, a recuperação da eficiência na usina B traduziu-se em um ganho de 1.538 kWh e aproximadamente R\$ 1.630,65 no período de 30 dias analisado, evidenciando a alta relevância econômica da manutenção preventiva em instalações urbanas de maior porte.

C. Análise da Usina C

As Figuras 11, 12 e 13 mostram o gráfico de dispersão da radiação incidente e da energia gerada para o sistema fotovoltaico C ao longo dos intervalos de 10, 20 e 30 dias anteriores e 10, 20 e 30 dias posteriores à limpeza dos módulos.

Figura 11: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina C, 10 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 12: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina C, 20 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

Figura 13: Radiação incidente nas estações meteorológicas próximas e energia gerada pela Usina C, 30 dias antes e após a limpeza.

Fonte: o autor.

A análise da Usina C revelou comportamentos distintos e desafios metodológicos. Diferentemente das usinas A e B, a variação de eficiência encontrada na janela de 30 dias foi discreta, de apenas 2,83%.

Na análise de curto prazo (10 dias), observou-se uma anomalia com variação negativa de eficiência. Isso pode ter ocorrido devido à aglomeração dos dados pré-limpeza em uma faixa estreita de radiação (dias com condições climáticas muito similares), o que prejudicou a construção de uma reta de regressão confiável para extrapolação.

Além da limitação estatística pela baixa variância dos dados de entrada, fatores ambientais podem ter influenciado o resultado. A localização da usina próxima a uma estrada de terra favorece a rápida reincidência de poeira logo após a limpeza, potencialmente mitigando os ganhos de eficiência mais rapidamente do que nas usinas de telhado. Em termos de impacto financeiro estimado, a recuperação da eficiência na usina C traduziu-se em um ganho de 959 kWh e aproximadamente R\$ 556,43 no período de 30 dias analisado.

V. CONCLUSÃO

O presente estudo atingiu seu objetivo de analisar e quantificar o impacto da sujidade na geração de energia elétrica em usinas fotovoltaicas situadas em diferentes ambientes. Os resultados confirmam que a manutenção preventiva de limpeza é um fator determinante para a eficiência energética e para o retorno financeiro projetado dos sistemas fotovoltaicos.

É importante mencionar que as análises demonstraram uma disparidade significativa de desempenho entre os cenários estudados. A usina B, instalada em telhado em meio urbano, apresentou o maior ganho de eficiência após a limpeza (38,53%), resultando em um retorno financeiro estimado expressivo. A usina A (telhado, rural) também apresentou ganhos consistentes (22,85%). Em contrapartida, a usina C (solo, rural) obteve um ganho marginal (2,83%), sugerindo que fatores como a rápida reincidência de poeira em instalações próximas ao solo e estradas de terra podem limitar a duração dos benefícios da limpeza.

Do ponto de vista metodológico, a utilização de regressão linear mostrou-se uma ferramenta robusta para estimar ganhos de eficiência, desde que haja variabilidade suficiente nos dados de entrada. A dificuldade encontrada na análise de curto prazo da usina C evidenciou que, para o modelo ser confiável, é necessário que o período de amostragem contenha tanto dias ensolarados quanto nublados, evitando a aglomeração de dados.

Para o aprimoramento do monitoramento contínuo, é fundamental a implementação de sistemas dedicados que possam comparar um módulo de referência mantido constantemente limpo com os módulos em operação, permitindo o cálculo exato da taxa de perda e eliminando incertezas provenientes de dados meteorológicos remotos. Complementarmente, a aplicação de técnicas de processamento de imagem e visão computacional podem ser integradas para analisar a intensidade da sujeira nos módulos fotovoltaicos, correlacionando visualmente a obstrução com a devida queda observada nos coeficientes angulares das retas de regressão.

A integração dos dados de produção dos inversores de cada usina fotovoltaica com as condições climáticas locais, como pluviosidade, velocidade do vento, umidade e tipo de solo permitirá a criação de modelos preditivos mais robustos para o acúmulo de sujidade.

Conclui-se que a negligência com a limpeza dos módulos fotovoltaicos pode acarretar perdas energéticas e financeiras consideráveis em ambientes urbanos e rurais. Recomenda-se, portanto, o planejamento de manutenções periódicas baseadas não apenas no tempo, mas nas características ambientais específicas de cada instalação das usinas fotovoltaicas,

fazendo que se proporcione, uma melhor eficiência e aproveitamento dos módulos solares.

REFERÊNCIAS

- [1] CEPTEL-CRESESB. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: [s.n.], 2014. Acesso em: 18 fev. 2024.
- [2] MESSENGER, R.; VENTRE, J. Photovoltaic Systems Engineering. 2. ed. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 435 p., 2005. Acesso em: 18 fev. 2024.
- [3] SAYYAH, Arash; HORENSTEIN, Mark N.; MAZUMDER, Malay K. Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels. Solar Energy, [s.l.], v. 107, p.576-604, set. 2014. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2014.05.030>. Acesso em: 18 fev. 2024.
- [4] BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Instituto Nacional de Meteorologia. Dados Históricos Anuais. Brasília, 2025. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>. Acesso em: 21 nov. 2025.
- [5] PORTAL SOLAR. Célula fotovoltaica: o que é? Como funciona? Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/celulafotovoltaica.html>. Acesso em: 18 fev.2024.
- [6] REZENDE, Lorrane Alves Antunes. Emprego da Energia Fotovoltaica Voltada para Casas Populares. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas, 2018.
- [7] MAGHAMI, Mohammad Reza et al. Power loss due to soiling on solar panel: A review. Renewable And Sustainable Energy Reviews, [s.l.], v. 59, p.1307-1316, jun. 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.044>. Acesso em: 18 fev. 2024.
- [8] GAIO, João Nicolau; APOLINÁRIO, Kleverton Moisés. Determinação Do Tempo Ótimo Para Limpeza De Painéis Fotovoltaicos Para Obtenção Da Melhor Produtividade - Estudo De Caso Dos SFVCR's Implantados Na UTFPR. 2017. 85 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Acadêmico de Eletrotécnica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017.
- [9] CANAL SOLAR COMUNICAÇÃO LTDA. Saiba os efeitos da sujeira nos módulos fotovoltaicos. Canal Solar. Disponível em: <https://canalsolar.com.br/saiba-os-efeitos-da-sujeira-nos-modulos-fotovoltaicos/>. Acesso em: 18 fev. 2024.